

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ PRUNUS AVIUM L

Комолова Муаттар Улугбек кизи,
Ферганский государственный университет, магистрант

Назаров Отабек Мамадалиевич,
Ферганский государственный университет, доцент

АННОТАЦИЯ

Семена растения *Prunus avium* L. содержат до 30 % жирного масла, которое может быть использовано для технических целей, и до 1 % эфирного масла, которое используется в парфюмерном и спиртовом производстве. В листьях содержится до 250 мг% витамина С. Ценный апрель-майский медонос, дающий пчелам нектар, пыльцу и клей-прополис.

Ключевые слова: растения *Prunus avium* L, антиоксидант, фитохимия, фенол, аскорбиновая кислота, цианид-3-рутинозид, кверцетин.

ВВЕДЕНИЕ

Черешня — древесное растение, принадлежащее к деревьям первой величины. Характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом возрасте. Кроной яйцевидной формы, однако, в зависимости от условий роста, её форма может изменяться от яйцевидной к конусообразной. Для черешни характерны три типа почек: генеративные, вегетативные и смешанного типа, которые соответственно размещаются на плодовых и ростовых побегах. Листья коротко заострённые, обратной яйцевидной, удлинённо-яйцевидной или эллиптической формы, пильчатые, слегка морщинистые. Черешки с двумя желёзками основания пластинки, длиной до 16 см.

Перед посадкой необходимо улучшить почву. Посадочное место необходимо перекопать на штык лопаты и внести удобрения: навоз или компост в количестве 8-10 кг/кв. м, суперфосфат - 150-200 г, калийных удобрений – 100 г или комплексные удобрения – 150-200 г/кв.м. Рекомендуемая реакция почвы pH 6,5-7. Рекомендуется также вносить удобрения в посадочную яму – 10 кг перегноя, некислого торфа или перезревшего компоста, а также 500 г золы. Яму необходимо копать и заправлять за 2 недели до посадки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Фитохимия. Черешня является отличным источником многих фитохимических веществ, питательных веществ, фенольных соединений, сахаров и органических кислот. Фитохимические вещества, извлеченные из черешни, действуют как вторичный метаболит. Она состоит из антоцианов, периллиловых и фенольных соединений, включая цианид-3-рутинозид и флавонол р-куморохиновая кислота, имеющая важное значение для противораковой и антиоксидантной активности. Черешня содержит два основных фитохимических вещества: антоцианы - фенольные соединения, обладающие свойствами борьбы с болезнями, и кверцетин, который является очень эффективным антиоксидантом и антиканцерогеном *in vivo* а также в условиях *in vitro*. Различные заболевания, такие как рак легких и ишемическая болезнь сердца, уменьшаются при употреблении продуктов, богатых кверцетином. Пять миллиграммов (мг) кверцетина в день оказываются очень эффективными.

Черешня состоит из антоцианов в качестве основных фенольных соединений. Цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-рутинозид, цианидин-3-софорозид, пеларгонидин-3-глюкозид, пеларгонидин-3-рутинозид, пеонидин-3-глюкозид и пеонидин-3-рутинозид. Цианидин-3-софорозид, цианидин-3-рутинозид, цианидин-3-глюкозилрутинозид, цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-арабинозилрутинозид, пеларгонидин-3-глюкозид и пеонидин-3-рутинозид обнаружены в вишне. Наряду с гидроксикиннаматами вишни и черешни также содержат неохлорогеновую кислоту, п-кумароилхиновую кислоту, флавонолы и флаван-3-олы (катехин, эпикатехин, кверцетин-3-глюкозид, кверцетин-3-глюкозид, кверцетин-3-рутинозид и кемпферол-3-рутинозид). На ранней стадии аскорбиновой кислоты черешни общая антиоксидантная активность и общее количество фенольных соединений снижается, но увеличивается по сравнению со стадией созревания 8, что соответствует сбору антоцианов, потемнению плодов и эффективному ингибированию роста клеток рака толстой кишки человека.

Фенольные соединения обеспечивают защиту растений, нейтрализуют активный кислород, обеспечивают выживание и предотвращают молекулярные повреждения, а также уничтожаются насекомыми, травоядными и микроорганизмами. Дубильные вещества играют важную роль в качестве стимуляторов повреждения прооксидантов и токсинов, при этом их

концентрация меняется в зависимости от генотипа растения, условий окружающей среды и стадии развития тканей.

Питательная ценность. Черешня считается одним из самых ценных фруктов во всем мире из-за ее приятного вкуса и аромата [30]. Кроме того, они богаты несколькими питательными веществами (сахара и органические кислоты) и фитохимическими соединениями, включая фенолы, мелатонин, серотонин, каротиноиды и т. д.; все это содержимое очень важно для биологических функций. Во многих клинических исследованиях сообщалось, что вишня и ее производные оказывают многочисленные полезные эффекты на здоровье человека. Их потребление должно положительно влиять на здоровье человека из-за их богатой и обширной конституции. Их можно применять в пищевых и фармацевтических препаратах, поскольку они обладают потенциалом для предотвращения и/или облегчения нарушений окислительного стресса и, таким образом, могут уменьшать провоспалительные маркеры и виды свободных радикалов.

Черешня богата важными питательными веществами и является отличным источником витамина С, клетчатки, каротиноидов, калия, гидроксициннаматов, кверцетина, мелатонина и антоцианов. Однако количество биоактивных компонентов и питательных веществ может значительно изменяться в зависимости от степени спелости, обработки, условий послеуборочного хранения и концентрации УФ-излучения. Таким образом, потребление вишни связано со многими преимуществами для здоровья и потенциальной профилактикой болезни Альцгеймера, воспалительных заболеваний, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Черешня обладает отличным антиоксидантным потенциалом, антиканцерогенным действием, ингибированием ферментов 1 и 2 и низким гликемическим ответом. Рост окислительного стресса может привести к многочисленным хроническим воспалительным заболеваниям человека. Черешня обладает природными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поскольку является богатым источником витамина С и полифенолов .

Плоды черешни состоят из 82% воды, 16% углеводов, 1% белка и практически не имеют жира (0,2 г. на 100 г.). В отличие от вишни, плоды черешни содержат меньше питательных веществ на 100 г.

Состав на 100 г продукта

Энергетическая ценность	52 ккал 217 кДж
Вода	85,7 г
Белки	1,1 г
Жиры	0,4 г
Углеводы	10,6 г

Витамины

Ретинол (Вит А), мкг	25
Тиамин (Вит В1), мг	0,01
Рибофлавин (Вит В2), мг	0,01
Аскорбиновая кислота (Вит С), мг	25
Токоферол (Вит Е), мг	0,3

Микроэлементы

Железо, мг	1,8
Магний, мг	24
Кальций, мг	33
Калий, мг	233
Натрий, мг	13
Фосфор, мг	28

В черешне содержатся органические кислоты, сахара (фруктоза, глюкоза), витамины С, А, В1, В2, Е, РР, микроэлементы (железо, йод), макроэлементы (калий, кальций, магний и другие), пектиновые вещества, а также большое количество антоцианов — веществ из группы флавоноидов.

Фенолы черешни ингибируют рак молочной железы, не оказывая токсического действия на нормальные клетки. Сок из австрийских сортов черешни имеет высокую концентрацию антоцианов и обладает высокой антиоксидантной способностью.

Выводы. Черешня (*Prunus Avium L.*) является отличным источником многих фитохимических веществ, питательных веществ, фенольных соединений, сахаров, антоцианов, периллила. Химические соединения, такие как цианидин-3-софорозид, цианидин-3-рутинозид, цианидин-3-

глюкозилрутинозид, цианидин-3-глюкозид и т. д., позволяют вишне демонстрировать противораковый и антиоксидантный потенциал, антигенотоксичность, противовоспалительное, цитотоксическое, антимикробное, нейропротекторное действие. и мочегонное действие. Вишня является не только мягким транквилизатором при кашле, но и эффективным средством при нервной возбудимости и нервной диспепсии. Для надежного лечения кашля фармацевтические компании выделяют синильную кислоту из коры вишни в качестве динамического компонента. Дикая вишня также полезна при лечении артрита из-за присутствия антоцианов. Нездоровые и ослабленные плоды вишни легче поражаются грибковыми возбудителями по сравнению с нормальными или здоровыми плодами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пояркова А.И. Вишня - *Cerasus Hill.* // Флора. - М., Л.: Изд. Акад. наук, 1991.- Т.10.-С.556-557.
2. Соколов С.Я., Связева О.А., Кубли В.А. Ареалы деревьев и кустарников. - Л.: Наука, 1990. - Т. 2. - С.110.
3. Комолова М.У., Назаров О.М. «Изучение химического состава растения *Prunus cerasus L.*» // Научная конференция: Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим, 2023, февраль.
4. Serra, A. T.; Duarte, R. O.; Bronze, M. R.; Duarte, C. M. M. Identification of bioactive response in traditional cherries from Portugal. *Food Chem.* 2011, 125, 318–325.
5. Diaz-Garcia, M. C.; Obon, J. M.; Castellar, M. R.; Collado, J.; Alacid, M. Quantification by UHPLC of total individual polyphenols in fruit juices. *Food Chem.* 2013, 138, 938–949.
6. Bonerz, D.; Wurth, K.; Dietrich, H.; Will, F. Analytical characterization and the impact of aging on anthocyanin composition and degradation in juices from five sour cherry cultivars. *Eur. Food Res. Technol.* 2007, 224, 355–364.
7. Naseer S, Hussain S, Zahid Z. Nutritional and Antioxidant Potential of Common Vegetables in Pakistan. *RADS Journal of Biological Research & Applied Sciences*, (2019); 10(1): 36-40.
8. Singh S, Sedha S. Medicinal plants and their pharmacological aspects. *FPI*, (2017); 1(4): 156-170.